

FUNÇÕES DO SOFTWARE PARA DRAWBACK

Andressa Verissimo Giroldo, Melissa Pereira de Sousa, José Abel de Andrade Baptista

Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia Nº 2983, Brasil, melissaasheley@gmail.com

Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia Nº 2983, Brasil, addressa.verissimo.giroldo@gmail.com

Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia Nº 2983, Brasil, abel_baptista@yahoo.com.br

RESUMO. Desde a crise econômica mundial de 2008, a corrida comercial para a sobrevivência impulsionou uma importância na busca de novos recursos e informações por reduções de custos de produtos empresariais. A concorrência e a competitividade fez com que os países criassem diferentes métodos de tributações para promover impostos mais redutivos a fim de obter melhores preços para a venda no Mercado Mundial. No Brasil, não foi diferente, o governo por meio da exportação busca incentivar mediante a concessão de diversos benefícios fiscais.

A exemplo, o Drawback é atuante por não tributar produtos importados desde que seus insumos componham produtos exportáveis. Entretanto, as literaturas demonstram que este recurso tem sido pouco utilizado pelas empresas brasileiras devido a falta de conhecimento tanto das leis tributárias quanto sua ferramenta de utilização.

O objetivo do artigo é evidenciar o estudo da ferramenta de utilização do recurso de software para o Drawback. Para isto, o estudo tende a explicar como funciona este regime aduaneiro especial que permite suspender ou eliminar produtos incidentes através de sua fabricação destinados a importação promovendo um melhor conhecimento desta modalidade; assim como, demonstrar suas funções, promovendo resultar os aspectos de suas facilidades e dificuldades que ao longo dos anos impulsionou inovação, evolução do sistema, redução de tempo e custo das entidades. As atividades das organizações empresariais e os avanços tecnológicos são uma preocupação para as empresas que desejam conhecer os processos de importação e exportação.

Palavras-chave. *Software para drawback, Importação, Exportação.*

ABSTRACT: *Since the 2008 world economic crisis, the trade race for survival has boosted importance in finding new resources and information for cost reductions for business products. Competition and competitiveness have led countries to devise different taxation methods to promote lower taxes in order to get better prices for sale on the World Market. In Brazil, it was no different, the government through exports seeks to encourage by granting various tax benefits. For example, Drawback is active in not taxing imported products as long as its inputs make up exportable products. However, the literature shows that this feature has been little used by Brazilian companies due to the lack of knowledge of both tax laws and their use tool. The aim of this paper is to highlight the study of the tool resource utilization tool for Drawback. To this end, the study tends to explain how this special customs regime works, which allows the suspension or elimination of incident products through their manufacture for importation, promoting a better knowledge of this modality; as well as demonstrate their functions, promoting the resulting aspects of their facilities and difficulties that over the years drove innovation, system evolution, reduction of time and cost of the entities. The activities of business organizations and technological advances are a concern for companies wishing to learn about import and export processes. This article is evidenced by the tool's use of the drawback software feature as well as results in its functions, promoting the performance of your faculties and abilities over the years that drive innovation, system evolution, time reduction and cost of entities. Companies and technological knowledge are an important issue in the process of knowing and processing the export.*

Keywords. *Drawback software, Import, Export.*

1. INTRODUÇÃO

Os crescentes desenvolvimentos em avanços tecnológicos a cada instante possibilitam a melhoria dos mercados internos de um país que deseja alavancar seus negócios aumentando suas relações mundiais. Entretanto, somente a tecnologia não consegue promover o crescimento de mercado, ela necessita de outros conhecimentos tais como: mão de obra, leis internacionais e tributárias, tanto do seu país de origem, como de outros países que deseja atuar. (CLARO, 2009).

Por interesse econômico e global, os países possuem suas barreiras tarifárias que podem ser direta, tratando de pagamentos geralmente altos de impostos de importação e servindo como proteção do mercado interno, estimular o incentivo do mercado externo, ou indiretas, que ocorrem sem cobranças taxativas, e sim por meio de acordos firmados ou exigências de certificados, algumas embalagens ou até inspeções prévias para embarque (CORTIÑAS, 2010).

Sendo assim, o Drawback é um regime aduaneiro especial que mediante a lei brasileira promove a suspensão ou eliminação de tributos fiscais por meio da importação de um produto para a utilização na criação de outro produto a ser exportado. A proposta desta lei foi instituída em 1966 pelo Decreto Lei nº 37, de 21/11/66, é para estimular as importações além das suas reduções nos custos de sua produção e tornar os produtos mais competitivos.

Conforme a Receita Federal informa que: A importância do benefício é tanta que na média dos últimos 4 (quatro) anos, correspondeu a 29% de todo benefício fiscal concedido pelo governo federal (RECEITA, 2018).

O conhecimento dos benefícios das modalidades do Drawback bem como suas ferramentas possibilita aquisição de melhorias dos quais serão utilizados insumos em bens de serviços que futuramente serão exportados (OLIVO; ZILLI, 2014; FRITZKE, 2009).

As modalidades do Drawback permitem com que cada empresa possa se beneficiar mediante as suas necessidades, pois é composta de modalidades e submodalidades (NETO, 2016).

De acordo com LOPEZ e GAMA, (2010) os três tipos das Modalidades de aplicações do Drawback são:

O Drawback integrado de Suspensão, que promove o adiamento da tributação incidentes tanto para importação como para exportação desde que comprove sua utilização para insumos e industrialização

de produto a ser exportado.

O Drawback integrado Isenção que é o não pagamento dos impostos de Importação e outros tributos que limita alíquota de tributos federais (IPI, PIS, Cofins, PIS-Importação, Cofins-Importação e AFRMM). Este benefício é concedido somente às empresas de mercado interno que utilizam insumos e matérias primas transformadas para serem exportadas.

O Drawback de Restituição que é o reembolso dos tributos federais total ou parcial que consiste na devolução total ou parcial de tributos federais (II, IPI, PIS, COFINS e AFRMM) recolhidos na importação de matérias primas, insumos e componentes para a fabricação de produtos a serem exportados.

Ainda cabe salientar algumas submodalidades que contribuem para a isenção de impostos como: o ***Drawback de Embarcação*** destinado para mercadorias do mercado interno e sua industrialização interna proporcionando o desenvolvimento do país e também as inovações surgindo novos mercados.

A aquisição de ferramentas de software tem como utilidade facilitar os regimes do Drawback, e contam também com as informações nas quais as empresas podem ser beneficiar. O Sistema de Software é um dos mecanismos dos quais contribuem para a importação e exportação, gerenciando a qualidade do controle entre de regimes aduaneiros especiais como: controle diversos segmentos do comércio exterior importação, exportação, câmbio, além do manejo de regimes aduaneiros especiais proposta pela Receita Federal como o Drawback, RECOF, Linha Azul, DE, DAF, Pexpam e Entrepostos Aduaneiros Industriais.

A abordagem do problema da pesquisa é de fato demonstrar a importância do conhecimento da ferramenta de software drawback que para IANCHOVICHINA (2004) relata a deficiência administrativa uma das causas das dificuldades no uso da ferramenta drawback em alguns países; o que justifica a sua não eficácia por isso somente alguns países obtiveram êxito. A exemplo a China organizou-se em sua reforma comercial no mecanismo de isenção de impostos e proporcionou o crescimento dos setores destinados à exportação.

1.1 REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DRAWBACK

Pela definição de Silva (2002), em seu vocabulário jurídico: DrawBack, do inglês, é uma palavra composta de To draw (tirar) e back (outra vez), que mostra-se uma verdadeira restituição de impostos cobrados sobre a matéria prima, quando importada, desde que, transformada em outro produto, se destina à exportação.

Os Regimes Aduaneiros Especiais são operações do comércio exterior em que nas importações e exportações desfrutam dos amparos fiscais como isenção, suspensão parcial ou total de tributos incidentes. Os artigos que competem no regulamento aduaneiro (RA) são encontrados no decreto 4543/02 nos artigos de 307 a 503 (JUSBRASIL, 2002).

Regulamente, os bens permanecem no país ou sai do país em período temporário para prestação de serviço, reparo, exposições, feiras, testes, materiais para vínculos científicos, preparações de outros bens como: partes e peças de produto acabado para a exportação e também visto como utilização no processo produtivo. Todavia, a permanência dos bens no regime tem o vínculo comum com os itens importados, exportados ou adquiridos no mercado interno.

Conforme Moori, Konda e Benedetti (2012), sua regulamentação teve como objetivo principal a emergente indústria brasileira, estimulando suas exportações e dando poder competitivo à produção nacional. Assim, o autor ressalta que o regime aduaneiro especial é considerado um incentivo fiscal à exportação; portanto permite à empresa importar sem incidir os tributos de importação e suas mercadorias desde que sejam utilizados na fabricação de produtos e destinados aos mercados externos, posteriormente a exportação. Porém a utilização do benefício é ainda contraditória, visto que; informações e aceitação do mercado ainda supõem que não é vantajoso devido parte das empresas a utilizarem são de grande porte e multinacionais.

O tempo é outro fator limitante na competitividade dos mercados internacionais, visto que por meio da utilização do software demonstra facilidade do engajamento das entidades com maior cenário nas transações á fora (MOORI; KONDA; BENEDETTI, 2012).

De acordo com o Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços o fechamento da Balança Comercial Brasileira no ano de 2016 registrou que as exportações com drawback atingiram o valor de: US\$ 36,06 bilhões; o que representa 19,5% do total exportado no período. Entretanto as

importações com drawback atingiram US\$ 6,9 bilhões, o que significa 5% do total importado. O estudo demonstra a eficácia do regime aduaneiro especial de Drawback é de sua notória relevância empresarial desde que haja uma organização no planejamento e execução de todo o processo (ALMEIDA et al, 2018).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

As bibliografias utilizadas para pesquisa tem por meio esclarecer a ferramenta de software do Drawback afim de demonstrar e explicar os processos a serem utilizados no Regime Aduaneiro de Drawback que promove alterações diretas nos custos dos produtos vendidos em empresas de capital aberto, permitindo um estudo empírico, exploratório e descritivo. (COOPER; SCHINDLER, 2016.) Quanto á exploração das funções do software para drawback a pesquisa utilizou-se de artigos e sites afim de busca conhecer de forma mais profunda o assunto abordado.

A elaboração desta proposta encontra-se totalmente em uma pesquisa descritiva. Baseada no fato de aquisição de conhecimentos por meios de descrição e suas características. Estabelecer relações entre as variáveis e busca de processos argumentativos e detalhamento de suas propriedades (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2010).

2.1 DRAWBACK NA PLATAFORMA ELETRÔNICA

O regime de Drawback, na modalidade suspensão, recebe simplificação das operações através de uma parceria entre o DECEX e o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, onde foi desenvolvido um sistema eletrônico online que opera integrado ao SISCOMEX. O DrawBack Eletrônico conhecido como DE possibilitou uma facilitação sem precedentes na história do regime aduaneiro especial do Drawback.

O programa eletrônico designou e vinculou através dos recursos das operações de importações e exportações o acompanhamento automático administrativo ligado ao registro obtido pela entidade. O sistema oferece explicações significativas do que preencher em cada campo do site, de modo que, ajudou na compreensão do usuário e, apresentou o saldo das movimentações da empresa mostrando o

que ela já importou ou o que foi importado; funcionando da mesma maneira na exportação. De maneira que apoiou no controle do exportador e importador na aquisição dos insumos adquiridos e tendo a responsabilidade das futuras exportações dos produtos fabricada pelo registro do Ato Concessório, conhecido como AC.

Sabe-se que o Drawback é praticado nas modalidades suspensão, isenção e restituição, porém a sua plataforma eletrônica (web) é disponibilizada somente na modalidade de suspensão; porque, representa mais de 80% das nossas operações atuais. O que notavelmente facilitou o acesso do comércio exterior e resultou maior segurança ao controle estatal das importações e exportações resultando o avanço nas operações do regime especial aduaneiro. Mas, em maio de 2008 o SERPRO aprimorou o DrawBack Eletrônico ao implantar sua nova versão na plataforma Web, criando assim o Sistema DrawBack Web. O novo sistema proporcionou o manuseio dos procedimentos de habilitação, controle e baixa dos atos concessórios, gerando uma maior agilidade, eficiência, além da redução de custos administrativos e operacionais para as empresas registradas conforme a figura abaixo:

Figura 1 – Evolução dos Sistemas do Siscomex ao Longo dos Anos

Fonte: Slideplayer (2019)

Segundo Santos (2010) A implantação do DW, permitiu um melhor controle do processo pelas empresas e pelas áreas de governo, pois, com uma única ferramenta, é possível acompanhar todo o processo relacionado ao regime.

Ainda de acordo com o autor, é firmado o comprometimento de exportar e o titular do Ato Concessório poderá lançar já as suas Licenças de Importações, conhecido como LI's, e a Declarações de Importações, conhecido como DI's, relativas às mercadorias que foram informadas no sistema. É uma vantagem, pois o novo sistema tem uma velocidade maior e desburocratiza numa produtividade superior por parte das entidades, o que resulta no crescimento das exportações, por meio desse regime.

Recentemente, tanto o SISCOMEX Exportação, quanto o SISCOMEX Importação, interagem com o DrawBack Web, portanto, é um conjunto do Registro de Exportação, conhecido como RE, com posicionamento em Drawback, tendo como exemplo, as informações vinculadas ao Ato Concessório (AC). O mesmo ocorre com as Licenças de Importações, LIs, e as Declarações de Importações, DIs.

A vantagem principal desta plataforma Web é a estabilidade do programa, tendo que, havia muitas quedas no sistema anterior. Neste momento, está disponível para as empresas, 24 horas por dia, acessíveis de qualquer parte do mundo tudo pela internet que permite que seus usuários possam cumprir todos os procedimentos, como: aprovações dos Atos Concessórios, importações com suspensão total dos tributos, compras no mercado interno com suspensão dos tributos federais, exportações correlacionadas e comprovação final do processo, sem qualquer intervenção dos técnicos do governo.

2.2 O passo a passo no portal SISCOMEX.

Siscomex – Integração total com SISCOMEX Importação e Exportação.

1 – Solicitar Ato Concessório - As empresas podem alterar dados como: Fretes estabelecidos, seguros estipulados, resíduos/subprodutos estimados e marcar como favorito.

Figura 2 – Ato Concessório na Plataforma do Siscomex

Fonte: Drawback Isenção Mdic (2019).

2 – Vincula a Licença de Importação e Declaração de Importação que tem integração com o Sistema da Receita Federal Brasileira que consolida os dados e muda os itens dos insumos por NCM.

Figura 3 – NCM na Plataforma do Siscomex

Fonte: Drawback Isenção Mdic (2019).

3- Cadastra a Nota Fiscal de compra no mercado interno a entidade pode alterar dados como: lista de insumos organizados pela Nomenclatura Comum do Mercosul, conhecido com NCM, a própria NCM no produto, Itens da NCM, descrição da NCM, unidade dos produtos, quantidade dos insumos, valor em (US\$), as notas fiscais do itens, filtra e editar/excluir.

Figura 4 – Nota Fiscal na Plataforma do Siscomex

PORTAL ÚNICO
Siscomex
DUEX-10.1.4.0.0

exp imp int

Buscar funcionalidade

Nome PESSOA
CPF: 999.999.999-99 02:58:40

Perfil: IMPORTADOR/EXPORTADOR/DESPACHANT CPF ou CNPJ x

Declaração Única de Exportação Tratamento Administrativo Carga e Trânsito LPCO Visão Integrada Anexação de Documentos Classificação Fiscal de Mercadorias

Elaboração de DU-E

1 Informações Gerais 2 Notas Fiscais 3 Detalhamento dos Itens

Selecione cada um dos itens abaixo para complementar suas informações:

Número do item de DU-E	Número da nota fiscal	Número do item da nota Fiscal	Quantidade estatística	LPCO	Unidade estatística
001	Eletrônica - NF-e normal - 001/000001735	001	1069.08	-	M2

Detalhes do Item de DU-E 001

Exportador:
99.999.999/0001-99 - EMPRESA EXPORTADORA LTDA

Código da NCM: 41079210 Texto da posição da NCM: DE BOVINOS (INCLUINDO OS BÚFALOS)

Atributos da NCM:

Esta NCM não possui atributos

Fonte: Drawback Isenção Mdic (2019).

4 – Para cada procedimento do Ato Concessório será necessário a entidade executar o Registro de Exportação a entidade poderá lançar o Registro de Exportação como proposta para garantia do processo. É interessante salientar que, a exemplo dentro do Ato Concessório, os dados do fornecedor e o de gênero intermediário inclui proposta em lote neste ato, que é um fato importante no meio deste método. (Anexo IX da Portaria SECEX nº 23/11)

Figura 5 – Registro de Importação na Plataforma do Siscomex

Portal do Governo Brasileiro Atualize sua Barra de Governo

Consultas Públicas: ---

SINARA BUENO Produção - 02/08/2019 11:38

Tipo de DI: 01 - CONSUMO

Importador Básicas Transporte Carga Adições Pagamento

Identificação da Solicitação de DI:

Importador

Tipo: Pessoa Jurídica

CNPJ do Estabelecimento:

Caracterização da Operação

Tipo: Importação Própria

FUNDAP

Operação FUNDAP

Fonte: Fazcomex (2019).

Figura 6- Registro de Exportação na Plataforma do Siscomex

Fonte: Fazcomex (2019).

Figura 7- Portal do Siscomex

Fonte: Siscomex Exportação Web (2019).

Esta nova plataforma auxilia sem a precisão de outros plug-ins ou emuladores sejam instalados. Na utilização do Novoex é preciso ter acesso só à internet e ser cadastrado na Receita Federal Brasileira, tudo isso com a máxima segurança, possibilitando treinamento para mexer na ferramenta e utilizando da Certificação Digital.

3- RESULTADO E DISCUSSÃO

Em decorrência do que foi apresentado por meio da coleta de dados analisados na plataforma do próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior vigentes no site do SISCOMEX. O primeiro ponto destacado na pesquisa, é como houve os avanços tecnológico no Brasil perante a implementação da ferramenta eletrônica que foi criado pelo DECEX e o Serviço Federal de Processamento de Dados, que é o SERPRO, onde foi desenvolvido um sistema eletrônico online que é operado e integrado ao SISCOMEX.

A definição e a resolução do software foram inovando e também facilitando para as entidades utilizarem a ferramenta, pois o sistema permite, até mesmo, o treinamento do usuário para preencher as os espaço em branco para fazer o procedimento no sistema, como por exemplo, inteirar a Nota Fiscal, Ato Concessório, Registros Digitais, Registros de Exportações, Licenças e Declaração de Importação, ou seja, explicando de forma precisa e de forma clara o que deverá ser colocado.

Uma comparação dos resultados revelados que os Softwares do Drawback possibilitaram as empresas instaladas no país tornarem competitivas no mercado internacional perante os exportadores de outros países, benefício que permitiram uma via de escape à alta carga tributária brasileira.

A última seção da pesquisa preocupou-se com que na inovação do comércio internacional do Drawback é um dos mais antigos incentivos à exportação. Em geral, estes resultados indicam que a ferramenta da plataforma Drawback Web que promove adequação das empresas a terem interesse a utilizar o regime aduaneiro especial que simplifica o tramite no sistema a serem manuseados.

4. CONCLUSÃO

Conforme estudo procurou determinar os estímulos possibilitam as empresas instaladas no país tornarem-se competitivas no mercado internacional através da aplicação das funções do programa de Software Drawback, porque no comércio exterior o Drawback é um dos mais antigos incentivos à exportação, especificamos as suas modalidades e as submodalidades onde o seu único fim é proporcionar as exportações brasileiras.

Pode-se perceber então que, tem o reconhecimento da criação do sistema, através do aperfeiçoamento ao longo dos anos que favorece e ainda vão continuar favorecendo entidades que estão vinculadas com a ferramenta a se tornarem mais competitivas no mercado internacional, e assim, contribuindo com a economia do país para alavancar ainda maior do recurso integrado ao SISCOMEX e utilizando, assim, o regime Drawback na plataforma Web.

5. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Ana Heloisa Peixoto et al. **Regime Aduaneiro Especial de Drawback como Redutor de Custos no Setor de Fruticultura.** Disponível em: <<https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/viewFile/4559/4560>> Acesso em 20 mar.2019.

ARMANDO, Victoria. **Siscomex Exportação Web.** Disponível em: <<http://slideplayer.com.br/slide/1772847/>>. Acesso em 20 mai.2018.

BERNARDO, Luiza. **Siscomex Drawback Isenção Web.** Disponível em: <<http://slideplayer.com.br/slide/1763190/>>. Acesso em: 06 mai.2018.

BRAZ, Caroline Garcia. **Exportação as Barreiras Enfrentadas.** Disponível em: <<http://tcconline.utp.br/media/tcc/2015/04/EXPORTACAO-AS-BARREIRAS-ENFRENTADAS.pdf>> Acesso em 23 maio 2018.

COOPER, Donald R; SCHINDLER, Pamela S. **Métodos de Pesquisa em Administração.** São Paulo: McGraw Hill Brasil, 2016.

CORTIÑAS, LOPEZ JOSÉ MANOEL. **Comércio exterior competitivo**. São Paulo: Aduaneiras, 2010.

Drawback | Solução para Indústrias Importadoras e Exportadoras ou prestadores de serviços. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=egnm9hJLH1U>>. Acesso em: 07 mar. 2018.

CLARO, Fernanda Del; **O avanço tecnológico no mundo econômico**. Disponível em: <<https://img.fae.edu/galeria/getImage/1/731424487250267.pdf>>. Acesso em: 09 de set. 2019.

EVANGELISTA, Armindo Aparecido; JUNIOR, Nelson Alonso; MAZINI, Valter; ALONSO, Vera Lucia Chaves. **Drawback integrado como regime aduaneiro especial para exportação brasileiras**. Disponível em: <<http://www.convibra.com.br/artigo.asp?ev=25&id=4509>>. Acesso em: 25 jan. 2018.

GAMA, M.; LOPEZ, J. M. C. **Comércio Exterior Competitivo**. São Paulo: Aduaneiras, 2010.

HUERTAS, Daniel Monteiro. **O Papel Do Transporte Rodoviário De Carga Em Uberlândia, Epicentro Logístico Do Setor Atacadista-Distribuidor**. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/sn/v26n3/0103-1570-sn-26-3-0445.pdf>>. Acesso em: 26 mai. 2018.

IANCHOVICHINA, Elena. **Trade policy analysis in the presence of duty drawbacks**. The World Bank, 2004.

JUSBRASIL. **Regimes Aduaneiros**. Disponível em: <<https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/98932/decreto-4543-02#>>. Acesso em: 20 mar.2019.

KUPFER, D. Política Industrial. Rio de Janeiro: **Econômica**. v. 5, n. 2, pp. 91-108, 2003.

MOORI, R. G.; KONDA, S. T.; BENEDETTI, M. H. O Regime Aduaneiro de Drawback em Operações Logísticas Internacionais. **Pretexto** 2012, Belo Horizonte. Vol. 13 – Nº 1 p. 114- 133 jan./mar. 2012.

NETO, José Olímpio Nascimento. **Drawback - Aplicabilidade e julgamentos no CARF** Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/10/art20161006-08.pdf>>. Acesso em: 02 mai. 2018.

OLIVO, Sabrina; ZILLI, Júlio Cesar. O regime aduaneiro Drawback nas operações logísticas das empresas exportadoras do sul de Santa Catarina. **Revista ADMpg Gestão Estratégica**, Ponta Grossa, v. 7, n. 2, p.63-71, 2014.

RECEITA FEDERAL. **Drawback.** Disponível em: <<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/drawback>>. Acesso em: 20 abr. 2018.

SAMPIERI, Roberto Hernandez; COLLADO, Carlos Fernandez; LUCIO, Pilar Baptista. **Metodología de la Investigación.** São Paulo: McGraw-Hill, 2010.

SERPRO. **Tecnologia para turbinar as exportações.** Disponível em: <<http://www.serpro.gov.br/imprensa/publicacoes/tema>>. Acesso em: 10 abr. 2019.

SILVA, Plácido. **Vocabulário jurídico.** Rio de Janeiro: Forense, 2002.

SILVA, Marcos. **Regime Aduaneiro Especial de Drawback.** Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Ej_6-pYthOg>. Acesso em: 25 abr. 2018.

SILVANO, Rodrigo Vanderlei; PETRI, Sérgio Murilo Petri. **Drawback – Compreensão do Regime e seus benefícios.** Disponível em: <http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso_internacional/anais/6CCF/62_15.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2018.

WRIGHT, J. T; GIOVINAZZO, R. A. A Política Industrial e a Estratégia da Nação. São Paulo: Publifolha, 2004.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Os autores devem usar a plataforma EasyChair para enviar documentos. Acesse o link: <https://easychair.org/conferences/?conf=2engetec> para cadastrar e iniciar o processo de submissão. Os autores devem seguir os passos completos para completar o processo de submissão.
Para autores que já